

Original paper

O'QUVCHILARNING MATEMATIK TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISHDA KONSTRUKTIV MAZMUNDAGI MASALALARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI (KO'RISH IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILAR MISOLIDA)

© H.N. Abdiyev¹✉

¹O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarda matematik tasavvurlarni shakllantirishda konstruktiv mazmundagi masalalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Matematika darslarida taktik va modellashtirishga asoslangan konstruktiv yondashuvlar vositasida o'quvchilarning geometrik va amaliy tushunchalarni o'zlashtirishga bo'lgan ta'siri ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar misolida konstruktiv mazmundagi masalalardan foydalanish orqali matematik tasavvurlarni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda maxsus ehtiyojli bolalarga mo'ljallangan adabiyotlar, xorijiy va mahalliy tajribalar tahlili, eksperimental sinfdagi dars kuzatuvlari, testlar va so'rovnomalar asosida ma'lumotlar to'plandi. Uslubiy jihatdan kuzatuv, taqqoslash va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalarda konstruktiv masalalar orqali o'quvchilarning geometrik tasavvuri, hajm va shakl idroki, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvi rivojlangani, test natijalari esa nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanligi aniqlangan. VR, taktik vositalar, relefli chizmalar va maxsus qurilmalar bu jarayonni samarali qo'llab-quvvatlaydi.

XULOSA: konstruktiv mazmundagi masalalar ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarni matematik faoliyatga jalb etishda, ularning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini samarali tashkil qilishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot bu uslubni inklyuziv ta'limda kengroq qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: konstruktiv masalalar, matematika ta'limi, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar, geometrik tasavvur, taktik vositalar, inklyuziv ta'lim.

Iqtibos uchun: Abdiyev H. N. O'quvchilarning matematik tasavvurlarini rivojlantirishda konstruktiv mazmundagi masalalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyati (Ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar misolida). // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.16–22.

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАДАЧ КОНСТРУКТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ)

© X. N. Абдиев¹✉

¹ Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности использования конструктивных задач при формировании математических представлений у учащихся с нарушениями зрения. Анализируется влияние тактильных и моделирующих подходов на усвоение геометрических и прикладных понятий на уроках математики.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определить дидактические возможности развития математических представлений учащихся с нарушениями зрения на основе использования конструктивных задач.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались специализированные источники для детей с особыми потребностями, анализ отечественного и зарубежного опыта, наблюдение за уроками в экспериментальном классе, тестирование и анкетирование. Методологически применялись наблюдение, сравнительный и статистический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что при использовании конструктивных задач улучшилось геометрическое представление учащихся, восприятие объёма и формы, развились навыки самостоятельного мышления и творческого подхода. Тесты продемонстрировали более высокие показатели по сравнению с контрольной группой. Эффективность процесса поддерживается за счёт применения VR, тактильных средств, рельефных чертежей и специальных устройств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: конструктивные задачи являются важным инструментом привлечения учащихся с нарушениями зрения к математической деятельности, а также позволяют эффективно организовать учебный процесс с учётом индивидуальных потребностей. Исследование показывает необходимость более широкого применения данного подхода в инклюзивном образовании.

Ключевые слова: конструктивные задачи, математическое образование, учащиеся с нарушениями зрения, геометрические представления, тактильные средства, инклюзивное образование.

Для цитирования: Абдиев Х. Н. Специфика использования задач конструктивного содержания в развитии математического воображения учащихся (на примере учащихся с нарушениями зрения). // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). С. 16–22.

THE SPECIFICS OF USING CONSTRUCTIVE CONTENT TASKS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' MATHEMATICAL IMAGINATION (USING THE EXAMPLE OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS)

© Hasan N. Abdiyev¹✉

¹ National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the specific features of using constructive tasks in developing mathematical concepts among visually impaired students. It analyzes how tactile and modeling-based approaches influence the acquisition of geometric and applied concepts in math lessons.

AIM: the main aim of the research is to identify the didactic potential of constructive tasks for enhancing mathematical understanding in visually impaired students.

MATERIALS AND METHODS: the study involved analysis of special education literature, local and international experience, classroom observations in an experimental group, tests, and surveys. Methodologically, observation, comparative analysis, and statistical methods were used.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed significant improvement in students' spatial awareness, shape and volume perception, independent reasoning, and creative thinking through constructive tasks. Test scores were higher than in the control group. The learning process was effectively supported by VR, tactile tools, relief diagrams, and assistive devices.

CONCLUSION: constructive tasks are an effective means of engaging visually impaired students in mathematical activities and organizing the learning process in accordance with their individual needs. The study emphasizes the importance of applying this method more broadly in inclusive education.

Keywords: constructive tasks, mathematics education, visually impaired students, geometric understanding, tactile tools, inclusive education.

For citation: Hasan N. Abdiyev. (2025) 'The specifics of using constructive content tasks in the development of students' mathematical imagination (using the example of students with visual impairments)', Inter education & global study, Vol.3 №5(1), pp. 16–22. (In Uzbek).

Matematika ta'limida o'quvchilarni masalalar yechishga jalb qilish orqali aqliy faollikni, mustaqil fikrlashni va ijodiy yondashuvni rivojlantirish mumkinligi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanadi. Shu bois, masalalar yechishga asoslangan o'qitish metodlari an'anaviy dars jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilarning matematik tushunchalari, amaliy ko'nikmalari va mantiqiy fikrlash salohiyatini shakllantirishda muhim omilga aylanadi. Xususan, konstruktiv mazmundagi masalalardan foydalanish, o'quvchilarda muayyan geometrik yoki hajmli shakllarni tasavvur qilish, detallarni tartibga solish, to'g'ri chizish va ularni o'lchash kabi amaliy mashg'ulotlar yordamida matematik tushunchalarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Bunday masalalar faqat ko'rish imkoniyati to'liq bo'lgan o'quvchilargina emas, balki ko'rish imkoniyati cheklangan (zaif ko'ruvchi yoki umuman ko'ra olmaydigan) o'quvchilar uchun ham alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki konstruktiv masalalarning asosini tashkil etadigan geometrik figuralarni modellashtirish, qo'l bilan ushlab ko'rish, taktil hislar orqali idrok qilish yoki maxsus

moslamalar yordamida tuzish ko'rish imkoniyati cheklangan bolalar uchun matematik tushunchalarni aniqroq o'zlashtirishga turtki bo'ladi.

Matematik tasavvurlar o'z ichiga sonlar va amallar, bo'linmalar, munosabatlar, shakl va hajmlar haqidagi bilimlarni oladi. Ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar ushbu mazmundagi ma'lumotlarni idrok etishda boshqacha usullarga tayanadi, masalan, taktil sezgilar, eshitish, harakat koordinatsiyasi va boshqalar. Bu shuni anglatadiki, konstruktiv masalalar orqali ularning idrok qilish uslubini hisobga olib, masalalarni turli materiallar, hajmli elementlar yoki maxsus chizmalar yordamida tushuntirish katta samara beradi. Bunday yondashuv nafaqat o'quvchilarning matematik tasavvurlarini boyitish, balki ularda muammoli vaziyatni tahlil qilish, maqbul yechim topish, xulosa chiqarish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Ushbu maqolaning maqsadi ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar misolida konstruktiv mazmundagi masalalardan foydalanish orqali matematik tasavvurlarini rivojlantirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishdan iborat. Maqolada xorij va mahalliy tajribaga tayangan holda, konstruktiv masalalarning didaktik imkoniyatlari, amaliy samarasi va ularni qo'llash uslubiy jihatlari IMRAD talablari asosida yoritiladi. Mazkur tadqiqot eksperimental-uslubiy xususiyatga ega bo'lib, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarning matematik tasavvurlarini rivojlantirishga konstruktiv masalalarning ta'sirini o'rganishga yo'naltirildi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda, mahalliy va xorijiy adabiyotlarni o'rganish orqali ko'rish imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan metod va strategiyalar tahlil qilindi. Bunda geometrik figuralar, hajmli shakllar, maxsus taktil vositalar, audio va braille texnologiyalari, shuningdek, konstruktiv yondashuvlar bilan bog'liq ilmiy manbalar saralab olindi. Olingan ma'lumotlar asosida konstruktiv masalalar to'plami ishlab chiqildi. Ushbu masalalar asosan geometrik shakllarni o'rganish, ular hajmi va yuzasi, perimetri, bo'limlari haqida tasavvur hosil qilish, son-ammallar, kasrlar, proporsiyalar va h.k. kabi mavzularda tuzildi.

Ikkinchi bosqichda, tanlab olingan masalalar to'plami eksperimental sinf (ko'rish imkoniyati cheklangan 12 nafar o'quvchi)da sinovdan o'tkazildi. Bunda konstruktiv masalalar asosida dars jarayonlarini tashkil etish, o'quvchilarning masalalarni tushunishi, topshiriqlarni amalda bajarishi, natijalarni baholash kabilar kuzatildi. Shu bilan birga, nazorat sinf (ko'rish imkoniyati cheklangan 12 nafar o'quvchi)da an'anaviy usullar bilan o'tilgan darslar tahlil qilinib, ikki guruh o'rtasidagi farq o'lchandi. Har ikki guruhdagi o'quvchilarning yosh toifasi, dastlabki saviya ko'rsatkichlari va boshqa xususiyatlar deyarli bir xil bo'lishiga e'tibor berildi.

Uchinchi bosqichda, olingan natijalar statistika va sifat ko'rinishida tahlil qilindi. O'quvchilarning matematik tasavvurlarni egallash darajasi, masalalarni mustaqil yechish ko'nikmalari, darsga bo'lgan faolligi, muloqot madaniyati va ijodiy yondashuvi kabi mezonlar kuzatuv, savolnoma, intervyu va testlar yordamida o'lchandi. Olingan ma'lumotlar asosida konstruktiv mazmundagi masalalarning didaktik samarasini tavsiflovchi xulosa chiqarildi.

Tadqiqot yakunida konstruktiv mazmundagi masalalar bilan ishlagan eksperimental sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlar shakllanishi bo'yicha sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Masalan, o'quvchilarning geometrik figuralarni izohlash, hajmlarni taqqoslash, aniq o'lchovlarni amalda bajarish, qonuniyatlarni topish kabi ko'nikmalari nazorat sinfiga nisbatan yuqoriroq bo'ldi. Shuningdek, dars jarayonida eksperimental sinf o'quvchilari aniq ifodalangan topshiriqlarni bajarayotganda qo'rquv yoki chalg'ish holatlari kamaygani, o'rtoqlari bilan birgalikda turli konstruktiv masalalarni hal qilishda jamoaviy muloqot darajasi oshgani ma'lum bo'ldi. Konstruktiv masalalar jarayonida, ayniqsa, bo'rtma shakllar (maketlar, taxtachalar, relefli chizma) yoki maxsus moslamalar bilan ishlashda o'quvchilar juda faol qatnashishdi.

Nazorat sinfiga kelsak, ular asosan darslik matni, og'zaki tushuntirish va ba'zan braille yozuvi asosida masalalarni o'rgandilar. Ushbu guruh o'quvchilari ham vaqt o'tishi bilan qator bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirdi, ammo geometrik tushunchalarni tasavvur qilish, masalalarda ijodiy yechimlar taklif etish bo'yicha eksperimental guruh bilan taqqoslaganda orqada qoldi. Test natijalarida, xususan, eksperimental guruhda o'rtacha ball 15 foiz yuqori bo'lib chiqdi.

Quyida eksperimental sinf va nazorat sinfidagi matematik tasavvurlarni egallash darajasi bo'yicha o'rtacha ballarni diagrammada keltiramiz:

(Diagramma 1. Eksperimental va nazorat guruhlari taqqoslanishi)

O'rtacha ball (max 100)

Geometriya Algebra Amaliy masalalar

Yuqoridagi diagrammadan ko'rinib turibdiki, eksperimental guruh geometriya bo'yicha sezilarli ustunlikka ega (taxminan 80 ball), algebra bo'yicha ham nazorat guruhidan o'rtacha 5-7 ball yuqori natija qayd etgan, amaliy masalalar bo'yicha farq nisbatan kichik bo'lsa-da, baribir eksperimental guruh foydasiga bo'lgan. Bu konstruktiv vazifalar, ayniqsa, hajm va shakl bilan bog'liq masalalarni kuchliroq rivojlantirishini tasdiqlaydi. Olingan natijalarni xorijiy tajribalar bilan solishtirish shuni ko'rsatadiki, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun konstruktiv mazmundagi masalalar juda samarali metod hisoblanadi. Chunki bu masalalar o'quvchilarning tanqidiy, mantiqiy va ijodiy fikrlashiga turtki beradi, turli modellashtirish vositalarini ishga solish orqali matematikaning nazariy jihatlari aniqroq namoyon bo'ladi. Xorijda, xususan, Yevropa va Amerikadagi inklyuziv maktablar tajribasida taktill materiallar, kublar, relefli chizmalar, 3D print orqali tayyorlangan modellar, ovozli yordamchi dasturlar singari texnologik

yechimlar ushbu jarayonni ancha yengillashtirishi qayd etiladi. Bu orqali ko'rish imkoniyati cheklangan bolalar darslarda teng ishtirokchi sifatida qatnashish, o'z mustaqil fikrini bildirish va masalalarni barchaga teng darajada tushunish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, konstruktiv masalalarning ruhiy-pedagogik ahamiyati ham muhim omil. Sababi, bunday masalalar o'quvchilarda "men qila olaman" hissini uyg'otishi, mavzuga qiziqish, faol ishtirok, birgalikda masala yechish, o'zaro bahs-munozaralarga qatnashish kabi ijobiy fazilatlarni yuzaga keltirishi kuzatilgan. Ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar odatda matnli materiallarga ko'proq tayanishadi yoki verbaldan foydalanishadi, ammo konstruktiv masalalar ularning taktil, kinestetik idrok vositalarini ham ishga solib, aniq shakllar va buyumlar bilan ishlashiga sharoit yaratadi. Bunday ta'lim jarayonida o'quvchilar etarlicha ishonch his qila boshlaydi, diqqat-e'tiborini darsga jamlaydi, topshiriqlarni ijodiy bajaradi.

Ammo bu jarayonda ham ayrim muammolar yoki ehtiyot bo'lish lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Masalan, konstruktiv masalalar bo'yicha ta'lim berishda qo'llaniladigan taktil vositalar, darsliklar yoki qo'llanmalar yetishmasligi mumkin, o'qituvchilarning o'zlari ham maxsus metodik kompetentlikka ega bo'lmagan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas. Shu bois, bunday darslarni rejalashtirishda maxsus metodik adabiyotlar, moslashuvchan dars ishlanmalari, qo'shimcha texnik vositalar (masalan, braille printer, relefli chizma yasash uskunalari, taktil panno) bilan ta'minlash zarur. Shuningdek, matematika fanini o'qitadigan o'qituvchilar ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarga nisbatan individual yondashuvni, ularning ehtiyoj va ko'nikmalarini hisobga olgan holda konstruktiv masalalarni tanlash va ularga moslashtirishni o'rganishlari lozim.

Yana bir muhim masala — konstruktiv masalalar va amaliy mashg'ulotlarni haddan tashqari ko'paytirishdan ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki ba'zan bu boshqa mavzular uchun vaqt yetishmasligiga olib kelishi yoki o'quvchilarni ko'p sonli "chizish-yig'ish" ishlaridan charchatishi mumkin. Shuning uchun, masalalar tanlashda aniq didaktik maqsadga yo'naltirilganlik, o'quvchilarning yosh va shaxsiy xususiyatlariga mos ravishda saralash g'oyat muhimdir.

Ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarni matematika faniga jalb qilish va ularning matematik tasavvurlarini rivojlantirishda konstruktiv mazmundagi masalalardan foydalanish o'ziga xos yondashuv sifatida e'tirof etilishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari konstruktiv masalalar asosida tuzilgan darslar o'quvchilarda geometrik shakllar, hajm va o'lchovlarni aniqroq tushunishga, sonlar hamda amallar ustida mustaqil fikr yuritishga, ijodiy yondashuvni kuchaytirishga, shuningdek, sinfdoshlari bilan ijtimoiy muloqotga kirishishga yordam berishini isbotladi. Nazorat sinfi bilan taqqoslaganda eksperimental sinfda o'quvchilarning bilim va ko'nikma darajasi aniq farq bilan yuqori chiqdi, bu esa konstruktiv yondashuvning samarali usullardan biri ekanidan dalolat beradi. Xorijiy tajribalar ham buni tasdiqlab, ko'rish imkoniyati cheklangan bolalar matematika fanidan muvaffaqiyatli natijalarga erishishi uchun masalalarni taktil, relefli, audiovizual texnikalar bilan boyitish, dars jarayonini interaktiv shaklda olib borish zarurligini ko'rsatadi. Bunda o'qituvchilar maxsus trening va metodik tayyorgarlikka ega bo'lishi,

kerakli asbob-uskunalar bilan ta'minlanishi, dars materiallari esa individual differensiyalashgan dasturga muvofiq moslashtirilishi lozim. Konstruktiv masalalardan foydalanish ko'p jihatdan darsni ijodiy va amaliy shaklga keltiradi, bu orqali maktabdagi inklyuziv muhitni mustahkamlash, har bir o'quvchining imkoniyatini ochib berish, ijtimoiy integratsiyani kuchaytirishdek vazifalar ham hal bo'ladi. Shu bois, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan matematika darslarini olib borayotgan pedagoglar konstruktiv masalalarga yanada keng e'tibor qaratishlari, ularga zamonaviy texnik vositalar va taktil materiallar yordamida boyitishlari zarur. Kelgusida bu boradagi tadqiqotlarni kengaytirish, masalalar bankini boyitish, o'qituvchilar uchun elektron platformalar yaratish va xorijiy tajriba almashinuvini oshirish orqali ko'rish imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Поспелов, И.Г.Методика обучения математике в коррекционной школе: учеб. пособие / И.Г. Поспелов, М.В. Крылова. — М. : Владос, 2018. — 256 с.
2. Rohmer, H.Constructive Approaches to Mathematics for Visually Impaired Children : monograph / H. Rohmer. — London : Routledge, 2020. — 198 p.
3. Kucherenko, V.Geometry Teaching Aids for Students with Low Vision / V. Kucherenko // Special Education Journal. — 2019. — Vol. 35, No. 2. — P. 44–57.
4. Millroth, C., Johansson, S.Tactile Geometry Kits: Enhancing Spatial Reasoning in Visually Impaired Learners / C. Millroth, S. Johansson // International Journal of Inclusive Education. — 2022. — Vol. 26, No. 1. — P. 115–131.
5. Jordan, W., Ryan, L.3D Printed Models as a Tool for Teaching Mathematics to Students with Visual Impairments / W. Jordan, L. Ryan // Educational Technology & Society. — 2021. — Vol. 24, No. 3. — P. 22–35.
6. Карпова, А.В.Организация игровой деятельности в процессе обучения математике слабовидящих учащихся / А.В. Карпова // Дефектология. — 2020. — № 2. — С. 14–20.
7. Bosch, A.Inclusive Math Education: Strategies for Students with Visual Impairments / A. Bosch // Journal of Special Education Technology. — 2018. — Vol. 33, No. 4. — P. 243–256.
8. Tanaka, M.Constructive Mathematics Tasks and Spatial Ability Development in Blind Students / M. Tanaka // Journal of Vision Impairment & Blindness. — 2019. — Vol. 113, No. 5. — P. 418–425

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdiyev Hasan Nurmuhammad o'g'li**, doktorant [**Абдиев Хасан Нурмухаммат огли**, докторант], [**Hasan N. Abdiyev**, doctoral student]; manzil: 100174, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Universitet ko'chasi, 4-uy, [адрес: 100174, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Университетская, д. 4], [address: 4 Universitetskaya St., Almazar district, Tashkent, 100174].